

HOMIDIY TAZKIRALARI HAQIDA BA'ZI BIR MULOHAZALAR

To'raqulova Maxliyo G'ayrat qizi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11384075>

Annotatsiya

Tazkirachilik an'anasi ming yillik tarixga ega bo'lib, Ushbu maqolada tazkirachilik an'anasi, taraqqiyot tamoyillari va mustaqillik yillarida yaratilgan tazkiralalar va ularning o'ziga xos jihatlari xususida fikr yuritilgan. Mustaqillik yillarida yaratilgan "Namangan adiblari", "Ustozlar sabog'i – aql qayrog'i" singari tazkiralarning tuzilishi, uslubi hamda originalligi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Tazkira, tazkirachilik an'anasi, taraqqiyot tamoyillari, tazkirachilik silsilasi.

Tazkirachilik silsilasida ming yillik davomida an'ananing davom etib kelganligi, yaratilgan tazkiralalar qurilishi, shakl hamda mazmun mohiyatida o'zaro mushtarak jihatlari, uzviy bog'lanishlar ko'zga tashlanadi. Hozirga qadar O'zbek adabiyoti tarixi, matnshunoslik va adabiy manbashunoslik va adabiyotshunoslik sohasida tazkirachilik an'anasi taraqqiyot tendensiyalari nisbatan o'rganilgani ma'lum. Sayyora Samandarova tomonidan 1996-yilda himoya qilingan "XX asr o'zbek tazkiralari" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida Xorazm adabiy muhiti haqida ma'lumot beruvchi "Xiva xonlarining tarjimai hollari" tazkirasini bilan "Tazkirai Qayumiy" asari qiyosiy usulda tadqiq etilgan.

XXI asr o'zbek adabiyotida tazkiralarning yangi turlari yaratildiki, mazkur tazkiralalar, o'zbek tazkirachiligining zamonaviy rivoji, unga xos qonuniyatlar, yetakchi tendensiyalari, klassik an'analarning qay darajada saqlanib qolgani, shuningdek har bir tazkirachilik an'anasidan nimalar qo'shgani, yangilanishlar va ularning sabablari kabi masalalarga javob beradi. S.Mirvaliyevning "O'zbek adiblari", N.Rahimjonov "O'zbek adabiyotshunoslari", H.Uzoqov "O'zbek tilshunoslari", H.Homidiy "Namangan adiblari", "Nizomiy dilbandlari" (1-2-kitoblar), "Ustozlar sabog'i-aql chirog'i", Sh.Qorayev "Shayboniy sultonlar" tazkirasini singari asarlar mustaqillik davrida yaratilgan o'zbek tazkiralari sanaladi.¹ Shu o'rinda tazkirachilik adabiyot va adabiyotshunoslikni harakatdagi jarayon sifatida tekshirishi, tazkiraga xos eng muhim jihatlarni o'zida aks ettirishi, adabiy jarayonning eng xarakterli jihatlari ko'rsatib berishi inobatga olinsa, yuqorida nomlari qayda etilgan, mustaqillik davrida yaratilgan zamonaviy o'zbek tazkiralari o'rganish ehtiyoji seziladi. Zero, asrlar osha tazkirachilikning davom etishi adabiyotshunoslikning bu sohasi hamisha muhim hisoblanganini ko'rsatadi. Tabiiyki, Alisher Navoiydan boshlangan o'zbek tazkirachiligi mustaqillik davrida ham yashab kelmoqda. Bunday muhim soha alohida tadqiq obyekti bo'la oladi va bugun bu uchun yetarli adabiy material va manbalar mavjud.

Filologiya fanlari doktori, professor Hamidjon Hamidov va Mahmudjon Ma'murovlar tomonidan 2007-yil chop etilgan "Namangan adiblari" mualliflar e'tirofiga ko'ra qadimulayyomdan hozirgacha ko'hna Namangan viloyati hududida yashab o'tgan hamda zamondosh 164 ta adiblarning hayoti va ijodi haqida aniq va asosli ma'lumotlar keltirilgan.

¹ Hamidov H. Nizomiy dilbandlari. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti, 2012. 20-b.

Shamsiddin Muhammad Kosoniydan boshlangan tazkira Otash ismli ijodkor faoliyati haqida muxtasar ma'lumot bilan yakunlanadi.

2011-yilda H.Hamidov tomonidan "Ustozlar sabog' – aql chirog'i" tazkirasini nashr etildi. Tazkirada muallif zamondosh bo'lgan, bevosita qo'llarida tahsil olgan, suhbatlariga uzoq yillar musharraf bo'lgan ustozlari M.Shayxzoda, A.G'ulomov, Y.G'ulomov, Sh.Abdullayev, Z.Nuriddinov, H.Sulaymon, N.Mallayev, M.Davlatshin, M.Asqarova singari zamona allomalari xususida ma'lumotlar keltirilgan. Tazkira yuqorida nomlari zikr etilgan ustozlarning sharaflari hayot yo'li, ilmiy-ijodiy faoliyati haqidagi lavhalardan iborat. Tazkiraga o'zbekiston xalq yozuvchisi T.Malikning "Ulug'lar yodi" nomli so'zboshi kiritilgan.²

2012-yilda H.Homidiy tomonidan "Nizomiy dilbandlari" (1-2-kitoblar) tazkirasini yaratildi. Tazkirada Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetida tahsil olgan, ijod bilan shug'ullangan, badiiy ijodning turli jabhalarida yurt ma'naviyati ravnaqiga ulkan hissa qo'shgan va qo'shib kelayotgan taniqli ijodkorlar haqida hikoya qilinadi. Tazkirada har bir adib yaratgan asarlardan namunalar keltirilgan. Tazkirani yaratishda muallif arxiv materiallari, muallif asarlari, antologiya va majmualar hamda hamkasblarining tadqiqotlaridan, xususan, S.Mirvaliyevning "O'zbek adiblari" kitobidan foydalangan.

Bugungi kunda tazkira janrida qalam tebratib, o'zidan boqiy asarlar qoldirayotgan ijodkorlar faoliyati, ijodiy merosini o'rganish dolzarb vazifadir. Zero, mustaqillik davrida yaratilgan tazkiralar ham o'ziga xos original asar bo'lib, tazkirachilik taraqqiyotida munosib o'rin tutadi. Yuqoridagi nomlari zikr etilgan zamonaviy tazkiralarni o'rganish, tadqiq etish O'zbek adabiyoti tarixini boyitishga hissa qo'shadi.

References:

1. Hamidov H. Ustozlar sabog'i – aql chirog'i. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti, 2011. – 112 b.
2. Hamidov H. Nizomiy dilbandlari. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti, 2012. – 248 b.
3. Karimov B va boshq. XX asr o'zbek mumtoz adabiyotshunosligi. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2016. – 552 b.
4. Alisher Navoiy. Majolis un-nafois. Ilmiy-tanqidiy matn. Tayyorlovchi S.G'aniyeva. – Toshkent: Fan, 1969. – 250 b.

² Hamidov H. Ustozlar sabog'i – aql chirog'i. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti, 2011. 13 - b.